

ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA: FILME DOZE HOMENS E UMA SENTENÇA.**Cinthia Alves Silva¹****Elizianne da Silva Laranjeira²****Fernanda Gonçalves dos Santos Ribeiro³****Gilsa Elaine Ribeiro Andrade⁴****RESUMO**

Na esfera Jurídica, a argumentação é um dos elementos mais importantes, pois todo o processo segue em torno dela. Um bom advogado sabe elaborar uma boa argumentação porque reconhece que nela está o andamento de todo o processo jurídico. Dessa forma, o objetivo deste resumo expandido consiste em analisar os procedimentos da argumentação jurídica no filme “Doze Homens e uma Sentença” (1957). Para isto, recorreremos a uma pesquisa de cunho bibliográfico sobre a argumentação jurídica, aplicada na análise do objeto de estudo. No filme, 12 jurados trancados em uma sala decidem o destino de um rapaz de 18 anos acusado de ter assassinado o próprio pai, em que todas as provas colhidas pela polícia apontavam contra o jovem. Dos 12 jurados, apenas um pensava diferente dos demais. Segundo este jurado, as provas não eram precisas e o ato de condenar levaria o rapaz a ser morto em uma cadeira elétrica por um crime que não havia cometido. Com todo seu argumento ele questionou cada prova criminal, mostrando que existia uma controvérsia. A análise do filme permitiu a nós, estudantes de Direito, um melhor entendimento da importância do uso da argumentação jurídica e como ela pode proporcionar a vitória até mesmo nos casos em que as provas parecem provar o contrário.

Palavras-chaves: Argumentação jurídica. Doze homens e uma sentença. Linguagem jurídica.

¹ Discente do 1º período do Curso de Direito da FBV Wyden. Email: cinalves11@hotmail.com

² Discente do 1º período do Curso de Direito da FBV Wyden. Email: eliziane_laranjeira@hotmail.com

³ Discente do 1º período do Curso de Direito da FBV Wyden. Email: fernandajj24@hotmail.com

⁴ Doutora em Letras (PPGL-UFPB) e professora da disciplina de Redação e Linguagem Jurídica da Faculdade FBV Wyden. Email: gilsa.andrade@devryjoapessoa.com.br

INTRODUÇÃO

A argumentação jurídica é tão imprescindível ao advogado quanto o conhecimento jurídico. Ela vem do pensamento humano, ou seja, o Direito não se desenvolve sozinho e, por este motivo, o argumento é muito importante. Os argumentos são o que dá desenvolvimento ao Direito, de onde vem toda a explicação do processo jurídico. Neles são encontrados os motivos para todo o início de um processo.

No Direito, tudo é feito através de uma explicação. Não se elabora um pedido ao juiz sem explicar o porquê daquele pedido e, caso contrário, ele é negado. Da mesma forma, nenhum juiz pode negar um pedido sem dar uma explicação daquela negação.

Sem argumentação, o Direito perde sua função e fica preso às letras da Lei, ou seja, ao papel. A partir do momento em que o Direito é exercido, a argumentação passa a ser a peça fundamental e imprescindível do processo jurídico.

Neste contexto, quem melhor argumenta melhor trabalha o Direito e melhor o aplica no processo. O conhecimento jurídico representa uma série de informações que são apresentadas aos argumentantes, mas elas por si só são incapazes de exercer o poder de persuasão. Assim, é impossível ter um bom resultado em um processo jurídico se a argumentação não estiver presente e muito bem elaborada pelo advogado requerente.

Podem ser considerados os pioneiros da atual teoria da argumentação jurídica três grandes autores: Theodor Viehweg, Chaïm Perelman e Stephen E. Toulmin. Theodor Viehweg foi responsável pela recuperação da tópica a um modelo de jurisprudência. Já Chaïm Perelman destaca-se pela retórica e pela argumentação dialética. Por fim, Stephen E. Toulmin, por meio de sua teoria, concebe seus argumentos práticos para serem usados através da ética por trás das questões morais.

Outro aspecto importante diz respeito à jurisprudência. Para Atienza (2006), a jurisprudência não necessita explicar suas decisões, apenas justificá-las. Segundo Nino (apud Menegazzi 2009, p.20),

As razões explicativas se identificam com os motivos. Elas se compõem de estados mentais que são antecedentes causais de certas ações. O caso central de razão explicativa ou motivo é dado por uma combinação de crenças e desejos [...]. As razões justificadoras ou objetivas não servem para entender por que se realizou uma ação ou eventualmente para

prever a execução de uma ação, e sim para avaliá-la, para determinar se ela foi boa ou má segundo diferentes pontos de vista.

Existem vários tipos de argumentos. Dentre estes, pode-se destacar: a) Argumento de prova, que consiste no argumento que fala sobre o fato ocorrido, mostrando algum aspecto da prova já colhida no processo; b) Argumento de autoridade, em que o argumento dado pela pessoa experiente em determinada área valida a afirmação feita pelo advogado; c) Argumento contrário sensu, aquele em que o argumento se relaciona com o artigo 5º, II, da Constituição, que afirma “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei”; d) Argumento de senso comum, neste o argumento representa uma afirmação no consenso geral, incontestável.

O objetivo do presente trabalho é mostrar a importância da argumentação jurídica e seu grande valor no mundo judiciário por meio da análise do filme *12 homens e uma sentença* (1957).

METODOLOGIA

Este trabalho é fruto das atividades didáticas desenvolvidas na disciplina de Linguagem e Redação Jurídica, em que foi solicitada a análise de um filme com base nos conteúdos ministrados. Para isto, foi desenvolvido uma pesquisa sobre Argumentação Jurídica partindo dos pressupostos teóricos desenvolvidos pelo autor Victor Gabriel Rodrigues (2005) em seu livro *Argumentação Jurídica – Técnicas de persuasão e lógica informal*. Além disso, utilizou-se como referência os livros dos autores Manuel Atienza - *As Razões do Direito: Teorias da Argumentação Jurídica* (2006) e também de Carlos S. Nino - *La Validez del Derecho* (1985). Foram aplicadas, então, as hipóteses sobre a argumentação jurídica na análise do filme “Doze Homens e Uma Sentença” (1957), no qual observamos as habilidades encontradas na argumentação jurídica para elucidar um crime.

Procurando obter uma resposta clara e objetiva sobre o quão seria importante a argumentação para a setor jurídico, foram feitas pesquisas para que se pudesse obter uma maior clareza do que realmente representa a argumentação para um advogado vencer ou não um processo judicial de maneira satisfatória.

DISCUSSÕES E RESULTADOS

No “**Filme 12 homens e uma sentença**” (1957) onde em uma sala do tribunal, 12 jurados deveriam chegar a um consenso sobre um rapaz de 18 anos acusado de assassinato. Apesar de todas as provas criminais apontadas para o rapaz como o autor do crime, apenas 1 (um) jurado acreditou em sua inocência e usando de uma boa argumentação ele conseguiu convencer os outros jurados ao veredito em favor do jovem rapaz.

O jurado utilizou o argumento de prova para abordar o fato de que a faca utilizada no crime era idêntica a muitas vendidas em uma loja no bairro onde ocorreu o crime, afirmando que, apesar de o rapaz ter uma faca igual àquela, isso não bastava para incriminá-lo, pois qualquer pessoa naquele bairro ou fora dele que tivesse uma faca igual àquela poderia ter cometido crime, já que não havia nela prova do sangue do criminoso que o ligasse ao crime.

Foi também analisado pelo jurado o testemunho do senhor que morava no apartamento do andar de baixo de onde ocorreu o crime, em que ele afirma ter ouvido uma sequência de sons: o de uma briga, seguido pelo jovem fazendo ameaça de morte e o de um corpo caindo no chão. Ele correu para a porta, abriu e viu o rapaz correndo para a rua. Chamou a polícia que, ao chegar, viu a vítima com a faca cravada no peito. Analisando os fatos, o jurado concluiu que o senhor tinha os movimentos limitados e que o mesmo não teria tempo para chegar até a porta e reconhecer o homem que saiu como sendo o filho da vítima, utilizando então a argumentação de senso comum para convencer os outros de que eles deveriam inocentar o rapaz.

CONCLUSÃO

Ao concluir o trabalho, ficou claro que o desenvolvimento do processo jurídico ocorre através da argumentação e que o advogado precisa estudar, elaborar e procurar conhecer melhor seus argumentos para que possa ter sucesso. Não existem argumentos sem fundamentos, toda argumentação precisa ser concisa e com muita clareza, para que não haja dúvidas por inconsistências, conforme pudemos observar na análise do filme “12 homens e uma sentença” (1957).

REFERÊNCIAS

12 HOMENS E UMA SENTENÇA. Direção: Sidney Lumet. Produção: Henry Fonda; Reginald Rose. Beverly Hills: United Artists, 1957, 1 DVD.

ATIENZA, M. **As Razões do Direito: Teorias da Argumentação Jurídica**. Tradução de Maria Cristina Guimarães Cupertino. São Paulo: Landy Editora, 2006.

Linguagem Jurídica. **Os Tipos de Argumentação**. Disponível em: <linguagemjuridica.blogspot.com.br/2005/04/os-tipos-de-argumentao.html>. Acessado em: 31/03/2018.

NINO, C. S. La Validez del Derecho. Buenos Aires: Ástrea, 1985. In: MENEGAZZI, G. R.; DIAS M. G. S. **Aspectos da Teoria da Argumentação Jurídica**. Santa Catarina, 2009. Disponível em: <<https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/rdp/article/view/7271/4140>>. Acessado em: 30/03/2018.

RODRÍGUEZ, V. G. **Argumentação Jurídica – Técnicas de persuasão e lógica informal**. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

Wikipedia. **Theodor Viehweg**. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Theodor_Viehweg>. Acessado em: 30/03/2018.

Wikipedia. **Chaïm Perelman**. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Chaïm_Perelman>. Acessado em 30/03/2018.

Wikipedia. **Stephen Toulmin**. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Stephen_Toulmin>. Acessado em 30/03/2018.